

Il Confine - Punto di osservazione privilegiato sui mutamenti che lo plasmano

Teeter-Totter Wall, opera dell'artista-architetto Ronald Rael, realizzata sul muro di confine che separa Messico e USA¹

Abstract: *Per anni si è pensato che l'organizzazione spaziale del potere mondiale fosse totalmente territoriale e affondasse le proprie radici nell'assunto che gli Stati avessero sovranità esclusiva su territori discreti delimitati da confini che, separando l'ambito interno da quello esterno, definivano anche i confini delle rispettive società.*

La globalizzazione, la velocità di sviluppo delle telecomunicazioni, l'emergere di reti globali di città, di organizzazioni criminali e terroristiche, oltre che gli intensi fenomeni di migrazioni di popolazioni e di cambiamenti climatici, hanno seriamente messo in discussione quegli assunti. (Agnew, 2011)

In quest'ottica, il confine può assumere il ruolo privilegiato di punto di osservazione epistemico dei fenomeni che lo investono e ne determinano il cambiamento. (Mezzadra, 2018)

Già nel 1916 Sir Thomas H. Holdich, vicepresidente della Royal Geographical Society, metteva in guardia sul fatto che i confini fossero invenzioni umane, non supportate dalle disposizioni della natura, e affermava che la natura non conosce confini: può avere frontiere, ma le linee, soprattutto le linee rette, le sono ripugnanti. Al riguardo ribadiva come lo stesso concetto di linea di costa, che parrebbe una linea naturale di confine tra mare e terra, non è che termine astratto: vi è, infatti, una frontiera o una zona causata dalle fluttuazioni della

¹ Per maggiori informazioni sull'installazione artistica cfr. *Transforming the Border Wall into a Teeter-Totter* <https://www.youtube.com/watch?v=1bbeBo3te5E>

marea, che si restringe o si allarga a seconda della disposizione geografica della costa nel suo rapporto con la terra, ma in tutto il mondo non v'è linea di costa che sia definita.

Analogamente alle fluttuazioni dell'acqua sulla terra, anche i confini politici, ancor più quelli artificiali, sono sollecitati da flussi e riflussi: l'uomo, infatti, nonostante la sua evoluzione verso la territorializzazione dello spazio, rimane un animale nomade ed è spinto ad ampliare l'area delle proprie attività non solo dall'impulso dettato dalla necessità di procacciarsi mezzi di sussistenza ma anche dal desiderio di cambiamento e di acquisizione di nuove visioni. (Holdich,1916)

Ma se all'inizio non v'erano confini, l'idea della loro creazione, a partire dal Settecento, ha risposto all'esigenza di fornire una coerenza territoriale e una maggiore solidità alle nascenti compagini statali (Cerreti, Marconi, Sellari,2019).

Il confine è nato quindi come prodotto inevitabile del progresso della civilizzazione (Holdich,1916) e, nella costituzione dei moderni Stati europei, ha assunto la funzione di demarcazione dello spazio su cui l'autorità politica avrebbe esteso la sua piena sovranità e, attraverso l'ordinamento giuridico, avrebbe garantito sicurezza, riscosso tributi, amministrato giustizia e favorito vitalità economica.

Ma, ancora oggi, come ai tempi in cui Holdich scriveva, il confine è una convenzione della civiltà in parte ignorata e in parte aggirata in vaste aree dell'Africa settentrionale e dell'Asia centrale, dove l'uomo ancora pratica economia nomade, spostandosi di valle in valle o dalle colline alla pianura, senza pensare a limiti, anche quando tali limiti esistono.

È il caso, ad esempio, della regione del Sahel, uno degli spazi geopoliticamente più rilevanti della Terra, che nel territorio africano a sud del Sahara, pur non avendo propri confini mappati, si estende da ovest a est, dall'Oceano Atlantico al Mar Rosso, attraversando quelli di Gambia, Senegal, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Algeria, Niger, Nigeria, Camerun, Ciad, Sudan, Eritrea. (Pagnini, Terranova,2018)

Il Sahel, che in arabo significa costa, sponda, è considerato, dalle popolazioni che vi trafficano, l'altra riva di quel singolare mare di sabbia che è il deserto del Sahara.

Assumendo tale prospettiva, quel deserto che sembrerebbe incarnare al meglio l'immagine ideale di una barriera naturale, diviene territorio da attraversare per approdare all'altra sponda, quella del Nordafrica, e da lì, attraverso il Mar Mediterraneo, proseguire in Europa. (Maisto in Giordana,2018)

Ed è nel territorio indefinito del Sahel che, su percorsi mutevoli su sabbia, le pratiche secolari di nomadismo si intrecciano con le rotte di commerci, di droga, di contrabbando, di traffico di migranti e presenze di terrorismo islamista, senza riguardo alcuno per i confini degli Stati attraversati. (Pagnini, Terranova,2018; Maisto in Giordana,2018).

Eppure, specie in Occidente, è dato per scontato che le divisioni territoriali delimitate dai confini esistano come costante: può accadere di osservare che i tracciati delle linee di confine cambino, in virtù di accordi pacifici o in modo violento, ma l'esistenza stessa di quelle demarcazioni lineari della sovranità è data per assodata.

Tale sentore deriva essenzialmente dal fatto di percepire la portata dei confini solo quando quelli divengono manifesti, per l'obbligo di esibire un passaporto, oppure per la visione di immagini di migranti che li valicano o dell'ennesimo conflitto nel mondo che li mette in discussione. (Maier,2019)

Se molte persone che vivono nel Terzo Mondo delle ex-colonie hanno sperimentato tutta la violenza del proliferare di conflitti di confine e guerre già dopo la Seconda guerra mondiale, i cittadini europei, fino a tutti gli anni '80, hanno convissuto con la percezione del congelamento di ogni confine su mappe, terre e menti nel quadro ideologico polarizzato della Guerra Fredda, dove la sola linea di demarcazione rilevante era quella di appartenenza al blocco occidentale, alleato agli Stati Uniti, o al blocco comunista, gravitante nell'orbita dell'Unione Sovietica (Mezzadra,2018, Agnew,2011)

Tuttavia, se del confine va assunto il significato *formale* di nulla più che una linea tracciata sulla mappa, allora quel confine assume interesse proprio quando la sua stabilità, così efficacemente evocata da quel tratto di linea, vacilla. (Mezzadra in Giordana,2018)

E La rilevanza dei confini in Europa è emersa in tutta la sua drammaticità proprio con la caduta del muro di Berlino, emblema della divisione fra i due blocchi contrapposti, il crollo dei regimi comunisti dell'Est Europa e la dissoluzione dell'URSS.

Si è assistito in quegli anni ad un duplice fenomeno di mutazione dei confini: da un lato a una loro proliferazione nell'accezione classica di linee di demarcazione territoriale entro cui si estende l'autorità statale (si pensi alla scissione della ex-Cecoslovacchia in Cechia e Slovacchia, o alla disgregazione della ex-Jugoslavia nei territori di Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, Macedonia del Nord e Kosovo, quest'ultimo dallo status giuridico ancora incerto), dall'altra al loro progressivo superamento.

L'unificazione delle due Germanie, l'allargamento progressivo dell'Unione Europea² e della zona Schengen hanno favorito la creazione di una cittadinanza europea e la libera circolazione interna di merci, servizi e persone, contribuendo a rendere desuete alcune funzioni dei confini interni fra Stati membri e a trasferirle sui confini esterni dello spazio allargato.

Ognuno degli Stati membri ha accettato, in condizioni di reciprocità, di esternalizzare l'esazione di dazi doganali e il controllo dei visti all'ingresso, tipiche funzioni del confine classico, al primo fra i Paesi aderenti ai trattati di cui viene varcata la soglia dall'esterno.

La globalizzazione, una sempre maggiore integrazione internazionale in organismi sovrastatali, le cooperazioni frontaliere, l'incremento esponenziale della libera circolazione dei capitali, favorito anche dagli sviluppi delle telecomunicazioni, indussero molti a considerare che le società, almeno quelle più avanzate, si stessero avviando verso una dimensione *post-nazionale* in cui si sarebbe assistito alla scomparsa o almeno ad una profonda democratizzazione delle frontiere. (Mezzadra,2018)

² L'allargamento UE comportò l'adesione di Cechia, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia Ungheria dal 1° maggio 2004, di Bulgaria e Romania dal 1° gennaio 2007 e della Croazia dal 1° luglio 2013.

Nel mondo di flussi che si delineava (flussi finanziari, commerciali, turistici, lavorativi), si ipotizzava una crescente deterritorializzazione e, soprattutto nei paesi anglosassoni, le ricerche di frontiera, in larga parte finanziate da associazioni collegate al NAFTA (North Atlantic Free Trade Agreement)³, si concentrarono su come agevolare l'apertura dei confini.

Gli attentati terroristici del 11 settembre 2001 negli Stati Uniti, la guerra al terrore condotta prima in Afghanistan e poi nell'Iraq di Saddam Hussein, gli attentati di Madrid del marzo 2004 e di Londra 2005, il fallimento di Lehman Brothers e la trasformazione della crisi sui mutui *subprime* USA in crisi finanziaria globale prima e crisi sistemica sull'economia reale poi, con la recessione che dal 2008 ne seguì, misero in luce le fragilità di un mondo che si era immaginato senza confini e di cui, forse troppo presto, era stata decretata la fine della storia.

Sull'onda emotiva del trauma per gli attacchi terroristici e per i profondi cambiamenti intervenuti nella struttura economica e sociale interna agli Stati, dove la lunga recessione del 2008 ha ampliato il divario fra élite globali e classi medie, maggiormente ancorate ai territori ma parimenti soggette alle regole di un mercato globale, la reazione diffusa è stata quella di identificare gli elementi destabilizzanti in minacce provenienti dall'esterno, quali terroristi o migranti.

Ovunque, nel mondo occidentale, si è registrato un inasprimento delle procedure di controllo dei confini, attraverso la reintroduzione di visti, passaporti elettronici, restrizioni all'immigrazione, implementazione di leggi speciali antiterrorismo, istituzione di database PNR (*passanger name record*) per il tracciamento di tutti i passeggeri che viaggiano con vettori aerei.

Si è transitati quindi, senza troppe resistenze in quelle democrazie che pure si professavano liberali, a misure di restrizione delle libertà personali in ossequio ad una *securizzazione* dei confini percepita come necessaria. Parallelamente, anche nell'ambito della ricerca sulle frontiere, i finanziamenti da parte delle agenzie di sicurezza nazionale sono subentrati a quelli delle organizzazioni riconducibili al NAFTA. (Newman,2006b)

L'attraversamento del confine USA-Canada, il cui visto in passato si riduceva ad una mera formalità, è divenuto più difficile, mentre sul confine USA-Messico l'amministrazione statunitense ha impresso un'accelerazione nella direzione di sigillare gli ingressi di persone e merci.

Israele, per arginare gli attacchi terroristici palestinesi, ha elevato un muro che però, in più punti, oltrepassa di diversi chilometri la Linea Verde del confine con la Cisgiordania fissato prima della Guerra dei sei giorni del 1967. La conseguenza di ciò è che, di fatto, quel muro ha trasformato la funzione del confine: non più strumento passivo di delimitazione dello spazio su cui si estende l'ordinamento statale, ma strumento attivo di proiezione della sovranità su porzioni di territorio di un futuro Stato palestinese. (Cerreti, Marconi, Sellari,2019)

³ Il NAFTA è l'accordo nordamericano per il libero scambio di beni e servizi cui hanno aderito Stati Uniti, Canada e Messico

Ma se questi sono i paesaggi confinari in cui maggiormente esplicito è il ruolo tecnico di controllo sociale (Paasi,2013), vi sono poi altri confini che operano aperture selettive, incidendo sulle libertà e possibilità dei soggetti in maniera più velata.

È il caso, ad esempio, dei confini biometrici, quelli cioè collegati alle nuove tecnologie e in cui l'accesso o il diniego ad uno spazio di opportunità è funzione di una profilazione operata sullo scansionamento della voce, sulla mappatura delle impronte digitali o dell'iride, o sul riconoscimento facciale. O, ancora, delle previsioni normative che classificano i migranti come migranti forzati, aventi diritto a forme di protezione internazionale, o migranti economici volontari.

E pratiche di confine sono anche le delimitazioni di aree di intervento SAR (*Search and Rescue*), per il salvataggio in mare di naufraghi, e l'esternalizzazione delle funzioni di pattugliamento e blocco dei migranti, prima che giungano sul Mediterraneo, attraverso accordi fra Stati europei e Marocco, Tunisia, Libia e Turchia. E ciò nonostante, a fronte di confini che vengono sigillati, altri confini si aprono favorendo la costruzione di nuovi modelli economici e sociali globali, ibridazioni culturali e reti di città globali.

Al contempo, tuttavia, insieme ai processi virtuosi di integrazione e di allargamento delle opportunità, si registra l'emergere di tante nuove tipologie di confine, interne ad una stessa società, rinvenibili nella marginalizzazione abitativa e lavorativa, di accesso ai servizi e alle infrastrutture, fino alla ghettizzazione lungo le linee di diversità linguistiche, religiose e culturali.

Difronte a tante nuove declinazioni del confine potrebbe quindi non esser sufficiente domandarsi se i confini siano in una fase di apertura o di chiusura (Newman,2006b) o in una tensione in continuo divenire fra le due (Mezzadra,2018).

Né forse sarebbe sufficiente constatare l'ubiquità dei confini, come sostenuto da Balibar, attraverso un approccio d'indagine interdisciplinare (Newman,2006a) che sia in grado di cogliere nell'insieme sia i paesaggi discorsivi del potere sociale, sia quelli tecnici del controllo sociale (Paasi,2013).

Forse, consapevoli di come il confine sia in eterno mutamento, si potrebbe assumerlo a punto di vista epistemico sulle dinamiche e trasformazioni più ampie che su di esso agiscono (Mezzadra,2018), consentendo in tal modo di andare oltre la trappola territoriale cui soggiace la società (Agnew,2011).

BIBLIOGRAFIA

- AGNEW John, *Fare Geografia Politica*, a cura di Luca Muscarà, trad. Melinda Mele, Roma, Franco Angeli, 2011
- CERRETI Claudio, MARCONI Matteo, SELLARI Paolo, *Spazi e poteri Geografia politica, geografia economica, geopolitica*, Bari, Laterza, 2019
- GIORDANA Emanuele a cura di, *Sconfinate Terre di confine e storie di frontiera*, Torino, Rosenberg & Sellier, 2018
- Col. Sir HOLDICH Thomas H., *Political Frontiers and Boundary Making*, London, Macmillan And Co., 1916
- MAIER Charles S., *Dentro i confini Territorio e potere dal 1500 ad oggi*, trad. Daria Cavallini, Torino, Einaudi, 2019
- MEZZADRA Sandro (2018), *Sealing Borders? Rethinking Border Studies in Hard Times*, Working Paper Series B/ORDERS IN MOTION Nr. 3, Viadrina Center B/ORDERS IN MOTION <https://doi.org/10.11584/b-orders.3>
- NEWMAN, David (2006a), *Borders and Bordering Towards an Interdisciplinary Dialogue* European Journal of Social Theory - EUR J SOC THEORY <https://doi.org/10.1177/1368431006063331>
- NEWMAN, David (2006b), *The lines that continue to separate us: borders in our 'borderless' world*, Progress in Human Geography 30, 2, pp. 1–19 <https://doi.org/10.1191/0309132506ph599xx>
- PAASI Anssi, *Borders and border-crossings* in *The Wiley-Blackwell Companion to Cultural Geography*, Hoboken New Jersey, John Wiley & Sons, 2013
- PAGNINI Paola, TERRANOVA Giuseppe, *Geopolitica delle rotte migratorie Tra criminalità e umanesimo in un mondo digitale*, Canterano (RM), Aracne, 2018
- TERTRAIS Bruno, PAPIN Delphine, *Atlante delle Frontiere Muri, conflitti, migrazioni*, Torino, Add Editore, 2018
- Atlante Geografico De Agostini*, Novara, DeA Planeta Libri, 2020